

Formulário de Feedback Pós-Teste - eScore

Obrigado por participar do teste do eScore. Suas respostas são essenciais para aprimorar a experiência e funcionalidade do aplicativo. Por favor, responda com sinceridade cada uma das perguntas abaixo.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Perguntas gerais

2. Quão fácil foi navegar e usar o eScore em comparação com a partitura impressa? *

Marcar apenas uma oval.

Muito difícil

Difícil

Neutro

Fácil

Muito fácil

3. Quais destes recursos foram mais úteis para você? *

Marque todas que se aplicam.

Sincronização com o maestro

Controle de playback individual

Interface de leitura de partitura

Notificações de andamento

Outro: _____

4. O quanto a sincronização foi precisa? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito precisa

5. Quais dificuldades você enfrentou? *

Marque todas que se aplicam.

- Lentidão ou travamento
- Falhas na sincronização
- Problemas de visualização da partitura
- Dificuldades com o controle de playback
- Outro: _____

6. Comparando com a partitura impressa, como você avalia o eScore? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pref Prefiro muito mais o eScore

7. Algum comentário ou sugestão final sobre o eScore?

Escala SUS - System Usability Scale

8. Eu gostaria de usar o eScore frequentemente. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

9. Eu achei o eScore desnecessariamente complexo.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

10. Achei o eScore fácil de usar.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

11. Eu precisaria da ajuda de alguém com conhecimento técnico para usar o eScore.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

12. Achei as várias funcionalidades do eScore bem integradas.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

13. Achei que havia muita inconsistência no eScore.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

14. Imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar o eScore muito rapidamente.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

15. Achei o eScore muito confuso de usar.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

16. Me senti confiante usando o eScore.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

17. Precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o eScore.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

Escala TAM - Technology Acceptance Model

18. Usar o eScore aumenta a eficácia na leitura e execução de partituras.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

19. O eScore melhora a qualidade da prática e da performance durante os ensaios.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

20. Usar o eScore permite que eu tome decisões mais informadas sobre o andamento musical.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

21. Pretendo continuar usando o eScore em futuras práticas musicais.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

22. Eu recomendaria o uso do eScore a outros músicos.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

23. Vejo valor em integrar o eScore a futuros projetos musicais.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo totalmente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

